

КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ *ASTRAGALUS PTEROCEPHALUS* BUNGE ФЛОРЫ УЗБЕКИСТАНА

Агзамова Манзура Адхамовна

DSc. Института химии растительных веществ им. акад. С.Ю.Юнусова АН Республики
Узбекистан, Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17219041>

Аннотация. Основной гликозид, циклосиверсиозид *F* или астрагалозид *IV*, выделенный из дикорастущего растения *Astragalus pteroccephalus* Bunge семейства *Fabaceae* флоры Узбекистана, проявил кардиопротекторный эффект. Провели качественный и количественный анализ растения и тритерпенового гликозида циклосиверсиозид *F*. Изучили микробиологический состав и чистоту цельного растительного сырья.

Ключевые слова: *Astragalus pteroccephalus* Bunge, циклосиверсиозид *F*, астрагалозид *IV*, кардиопротектор, метод ВЭЖХ.

Annotatsiya. O'zbekiston florasidagi *Fabaceae* oilasiga mansub *Astragalus pteroccephalus* Bunge o'simligidan ajratib olingan siklosiversiozid *F* yoki astragalozid *IV* nomli asosiy glikozid kardioprotektor faollikni ko'rsatdi. O'simlik va uning asosiy triterpen glikozidi hisoblangan siklosiversiozid *F* moddasining sifat va miqdoriy tarkibi tahlil qilindi. Butun o'simlik xom ashyosining mikrobiologik tarkibi va tozaligi o'rganildi.

Kalit so'zlar: *Astragalus pteroccephalus* Bunge, cyclosiversiosid *F*, astragalozid *IV*, kardioprotektor, HPLC usuli.

Annotation. The main glycoside, cyclosiversioside *F* or astragaloside *IV*, isolated from the wild plant *Astragalus pteroccephalus* Bunge of the *Fabaceae* family of the flora of Uzbekistan, showed a cardioprotective effect. Qualitative and quantitative analysis of the plant and triterpene glycoside cyclosiversioside *F* was carried out. The microbiological composition and purity of the whole plant material were studied.

Key words: *Astragalus pteroccephalus* Bunge, cyclosiversioside *F*, astragaloside *IV*, cardioprotector, HPLC method.

Введение. Растения рода *Astragalus* семейства *Fabaceae* представляют большой интерес как источники различных биологически активных веществ, в том числе циклоартановых соединений [1, 2]. Широкий спектр физиологической активности тритерпеновых гликозидов открывает перспективы для их практического применения в качестве лекарственных средств и биологически активных добавок.

В настоящее время известны ряд биологически активных добавок с астрагалом: «Астрагал с витамином С» (Израиль), «Астрагал шерстисткоцветковый», «Корень Астрагала перепончатого» и «Настойка корня Астрагала» (Россия). Лекарственные свойства астрагалов обусловлены содержанием широкого комплекса различных веществ, такие как гликозиды, флавоноиды, углеводы, сапонины, минералы и некоторые специфические вещества. Предполагают, что активные вещества видов *Astragalus* могут оказаться если не лекарством, то эффективным дополнительным средством для

профилактики ряда хронических и острых заболеваний, а также стимулировать адаптационную систему организма.

Одним из глобальной проблемой здравоохранения являются сердечно-сосудистые заболевания. Гликозид циклосиверсиозид F считается одним из важных ингредиентов, выделенных из растений *Astragalus membranaceus*, *A. mongholicus*, который обладает различной биологической активностью, такие как противовоспалительная, антиоксидантная и снижение уровня липидов, а также уровня глюкозы в крови [1].

Циклосиверсиозид F или астрагалозид IV (Рис. 1) проявляет эффект по защите миокарда посредством антиоксидантного стресса, противовоспалительного действия, регуляции гомеостаза кальция, улучшения энергетического обмена и микроциркуляции миокарда, оказывает защитное действие на кровеносный сосуд.

В Узбекистане произрастает 269 видов *Astragalus* [3] и они могут быть использованы в качестве сырья для разработки препаратов, фитокомпозиций или добавок содержащих циклоартановые гликозиды.

Материалы и методы.

Качественный и количественный анализы циклосиверсиозид F из растения *Astragalus pterocephalus* Bunge осуществляли применением хроматографических методов исследования. При проведении экспериментов по выделению гликозида, подлинность циклосиверсиозид F установили методом тонкослойной хроматографии (ТСХ), который заключается в следующем: образец (точная навеска 0,05) циклосиверсиозид F растворяют в 0,5 мл системе растворителей хлороформ-метанол (1:1). Из приготовленного раствора капилляром наносят на пластинку, покрытую силикагелем с 13% содержанием гипса. Подвижной фазой хроматограммы является система растворителей: хлороформ-метанол-вода (70:23:4). Вещество на хроматограмме проявляют опрыскиванием 20% спиртовым раствором фосфорновольфрамовой кислоты и с последующим нагреванием при 110 °С в термостате в течение 5-7 мин. Циклосиверсиозид F проявляется в виде пятна кирпично-красного цвета, которое через некоторое время приобретает коричневый оттенок. В вышеуказанных условиях Rf составляет 0,3.

Количественное определение циклосиверсиозид F из экстракта растения проводили методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ, Рис. 2) с внешним стандартом.

Для этого используется стандартный образец циклосиверсиозид F соответствующей чистоты и проводится калибровка прибора по стандарту. Время анализа – 10 мин. Скорость потока – 0,5 мл/мин. Объем нанесения проб – 20 мкл. В качестве стандарта использовали образец астрагалозид IV. Для приготовления эталонного раствора 1,5 мг астрагалозид IV стандарта растворили в 0,5 мл метаноле и разбавили тем же растворителем, чтобы получить растворы 0,3; 0,45 и 0,6 мг / мл.

Рис 1. Химическая структура циклосиверсиозида F (астрагалозид IV)

Рис 2. Количественный анализ циклосиверсиозида F методом ВЭЖХ

Результаты и обсуждение.

Astragalus pteroccephalus Bunge, астрагал крылатоголовый представляет собой многолетний ветвистый кустарник. Растение распространено в Ташкентской, Ферганской, Джизакской, Самаркандской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях Узбекистана [3]. Наши исследования показали, что этот вид астрагала является источником для получения циклосиверсиозида F. Из растения флоры Узбекистана нами были выделены тритерпеновые гликозиды циклоартанового ряда циклосиверсиозиды E и F [4].

Микробиологические исследования сырья

Исследовали числовые показатели цельного растительного сырья *Astragalus pteroccephalus*. Эти показатели установлены на основании результатов анализа 3 партий сырья. Согласно фактическим данным для цельного сырья содержание циклосиверсиозида F в растении колеблется от 0,98 до 1,03 % от массы абсолютно-сухого сырья, поэтому содержание циклосиверсиозида F в сырье не менее 1,0 %; потеря в массе при высушивании не более 10,0 % (ГФ РУз, 2.2.32(d)); золы общей не более 10,0 % (ГФ РУз, 2.4.16); золы, нерастворимой в 10 % растворе хлористоводородной кислоты, не более 4,0 % (ГФ РУз); побуревших частей растения не более 3,0 % (ГФ РУз); органической примеси (части других неядовитых растений) не более 3,0 % (ГФ РУз); минеральной примеси (земля, песок, камешки) не более 2,0 % (ГФ РУз) [5-7].

Испытания микробиологической чистоты сырья проводили в соответствии с требованиями ГФ РУз, 5.1.8, 2.6.12, 2.6.31 [7]. В 1 г сырья *Astragalus pteroccephalus* допускается наличие не более 10^5 общего числа аэробных бактерий, не более 10^4 общего числа грибов и не более 10^4 энтеробактерий и некоторых других грамотрицательных бактерий. Не допускается наличие бактерий *Escherichia coli* в 1 г сырья и *Salmonella* - в 25 г сырья.

Заключение

Количественный анализ циклосиверсиозида F в экстракте растения проводили методом высокоэффективной жидкостной хроматографии, используя стандартный образец циклосиверсиозида F. Исследования микробиологической чистоты цельного сырья *Astragalus pteroccephalus*, из которого изолирован гликозид, проводили в соответствии с

требованиями ГФ РУз. Числовые показатели материала установлены на основании результатов анализа 3 партий растительного сырья.

Благодарность. Работа выполнена при финансировании проекта AL-9224094215 Агентством инновационного развития при Министерстве высшего образования, науки и инноваций.

ЛИТЕРАТУРА

1. Qin S., Chen, J., Zhong K., Li D., Peng C., Could Cyclosiversioside F Serve as a Dietary Supplement to Prevent Obesity and Relevant Disorders ? *Int. J. Mol. Sci.*, **24**, 13762- (2023).
2. Li, X., Qu, L., Dong, Y., Han, L., Liu, E., Fang, S., Zhang, Y., Wang, T. A review of recent research progress on the *Astragalus* genus. *Molecules*, **19**, 18850-18880 (2014).
3. Коровин Е.Р., Введенский А.И. *Флора Узбекской ССР*, 1955. **3**. 548.
4. Агзамова М.А, Исаев И.М. Компоненты растения *Astragalus pteroccephalus*. *Chemistry of Natural Compounds*. V.**52**. №3. P.501-502 (2016).
5. ОСТ 42-1-71. Порядок разработки, согласования и утверждения нормативно-технической документации на лекарственные средства и лекарственное растительное сырье.
6. ОСТ 42-2-72. Лекарственные средства. Порядок установления сроков годности.
7. Государственная фармакопея Р Уз (2022).